

Relatório de Pesquisa 2022 - 2025

DOI: 10.5281/zenodo.14445222

Prof. Guilherme Ranoya

Projeto de pesquisa

[A formação do designer para a elaboração de artefatos de visualização](#)

Pesquisa registrada através do processo [23076.103866/2021-49](#)

Sub-projeto realizado com fomento do CNPq no período 2023-2026, registrado na UFPE através do processo [23076.086969/2024-68](#)

O presente relatório encontra-se [disponível online em versão interativa](#).

Resumo

O presente relatório apresenta os resultados da pesquisa "A formação do designer para a elaboração de artefatos de visualização", realizada entre 2022 e 2025 como parte das atividades institucionais de pesquisa na UFPE, com o intuito de investigar aspectos deficitários da matriz instrucional de design que produziam, como resultado, dificuldades pelos profissionais de design da informação na configuração de artefatos de visualização. Através do estudo foi possível reconhecer que os limites temporais dos cursos na atualidade não oferecem condições para o desenvolvimento de habilidades direcionadas para tipologias específicas, e contribui com recomendações de estratégias para otimização dos esforços formativos, incorporando as competências com dados de forma incidental e orgânica nas práticas de design.

Palavras-chave

configuração, projeto, design, tecnologia, visualização, sentido, educação, matriz instrucional

Introdução

A pesquisa "A formação do designer para a elaboração de artefatos de visualização" desenvolvida entre 2022 e 2025, buscava identificar e compreender os problemas formativos na matriz instrucional da área de Design da Informação que estivessem diretamente associados às dificuldades apresentadas por estes profissionais ao projetarem artefatos de visualização. A investigação partia da hipótese que esta condição estava também relacionada às deficiências em STEM (competências em ciência, tecnologia, engenharia e matemática) herdadas do segundo grau, assim como a ausência de uma formação crítica em comunicação dentro dos cursos de design.

Ao longo do trabalho, experimentos de ensino nos níveis de graduação e pós-graduação foram realizados, tentando identificar quais reforços nestas questões produziram melhorias e mudanças significativas na prática dos futuros profissionais.

Este trabalho representa uma das fases da pesquisa em [Estética da Interação](#), cujo relatório de atividades desempenhadas desde 2013 está [disponível aqui](#).

1. Objetivos Propostos

A presente pesquisa apresentava em seu projeto os seguintes objetivos diretos e indiretos:

[2.1](#) Garantir maior autonomia quanto à fundamentação e às bases teóricas na área de visualização, a partir dos estudos e experimentos próprios, realizados no contexto regional;

Contribuir com uma visão e perspectiva regional para produção científica nacional no tema, já direcionada ao próximo congresso internacional de design de informação ([CIDI 2023](#)).

[2.2](#) Rever, revitalizar, ou inovar/transformar os estudos de design de informação à partir do aprofundamento sobre este novo tipo de artefato;

Ajustar, definir ou aperfeiçoar procedimentos adotados no design de informação para a configuração de artefatos de visualização;

[2.3](#) Subsidiar as atividades praticadas em disciplinas de graduação e pós-graduação, as competências e habilidades trabalhadas nelas, e a proposição de atividades de extensão integradas.

[2.4](#) Envolver novos pesquisadores e estudantes interessados no design de informação com o estudo de artefatos que se fazem presentes na atualidade;

[2.5](#) Constituir uma rede de cooperação regional de estudos da visualização da informação, e um laboratório que possa dar suporte à esta rede e a seus estudos compartilhados, adicionando mais um esforço de internacionalização junto ao programa de pós-graduação em design (PPGDesign/UFPE), conforme solicitado no seu planejamento estratégico;

Após o relato dos resultados obtidos para cada um dos objetivos elencados, o presente relatório finaliza com a apresentação das [conclusões \(tópico 3\)](#) obtidas em decorrência do esforço realizado.

2. Resultados Obtidos

Apresentamos abaixo os resultados e as contribuições para cada um dos objetivos elencados na pesquisa:

2.1 Fundamentação Teórica

Ao longo dos três anos de desenvolvimento da pesquisa, uma perspectiva bastante própria sobre o assunto foi desenvolvida em conjunto com os pesquisadores do Laboratório de Visualização e Sentidos ([VISSE](#)), discutida também com parceiros de outras instituições de ensino e pesquisa, como a UFES, a UFF e a UFRJ.

Destarte, posicionamentos sobre a questão da visualização, e questionamentos sobre uma nova abordagem teórica para o design valorizando seus aspectos retóricos, culturais e comunicacionais, e sobretudo valorizando o próprio conhecimento produzido no país (costumeiramente subjulgado frente o saber produzido no norte global), foram estabelecidos em 3 produções diferentes: um capítulo de livro intitulado "Novas frentes de pesquisa em visualização da informação - os caminhos e as questões que desaguam no Laboratório de Visualização e Sentidos do Nordeste", publicado no terceiro volume da série "Fronteiras do Design - [in]formar novos sentidos", uma mesa redonda realizada no evento "II Seminário de Pesquisa PPGDesign/UFPE" cujo tema foi "Design da Informação - visualizações e sentidos", transcrita e publicada nos anais do seminário, e uma palestra de apresentação sobre o laboratório realizada no evento "DataViz.Rio", seguida de uma discussão junto a outros laboratórios de pesquisa em design sobre o mesmo tema.

Posteriormente, mais 2 artigos foram publicados em inglês no periódico "InfoDesign" (qualis A2), o primeiro fruto de uma análise histórica dos instrumentos de produção dos artefatos de visualização, e de seus discursos inerentes, demonstrando que as distorções no campo sobre o projeto destes artefatos não se dão em função de uma visão instrumental imposta pela abordagem da computação no assunto (hipótese frequentemente apontada como causa para a homogeneização e desvalorização do projeto destes artefatos), mas pelas demandas de outro agente raramente identificado, o setor corporativo e as grandes empresas, que buscam sistematicamente incorporar a construção destes, e de outros artefatos, sem a necessidade de profissionais especializados (designers). Já o segundo, apresentou a trajetória dos últimos 20 anos de pesquisa em Design da Informação em Pernambuco, permeada por um produto de visualização elaborado pelos pesquisadores vinculados ao laboratório, intitulado de [Álbum de Família](#), que mapeou todos os estudantes que passaram pela linha de pesquisa em Design da Informação na UFPE, e suas respectivas pesquisas, e cujo processo de elaboração, principalmente na questão da coleta e triangulação dos dados, é detalhadamente discutida.

De forma indireta, fez parte dos esforços de pesquisa a participação como vice-presidente científico do 11º Congresso Internacional de Design da Informação ([CIDI 2023](#)) e o 11º Congresso Nacional de Iniciação Científica em Design da Informação (CONGIC 2023), e a atualização no trabalho de mapeamento da [produção bibliográfica nacional](#) em visualização da informação.

2.1.1 [RANOYA, Guilherme & ANDRADE, Rafael de Castro. Origins of information visualization in corporate bullet points](#)

[RANOYA, Guilherme; MIRANDA, Eva & COUTINHO, Solange. Family album: the people who make up 20 years of information design research in Pernambuco](#)

[FINIZOLA, Fátima; VIEIRA, Rosângela; CUNHA LIMA, Ricardo & RANOYA, Guilherme. Anais do 11º Congresso Internacional de Design da Informação - CIDI 2023 e 11º Congresso Nacional de Iniciação Científica em Design da Informação - CONGIC 2023](#)

[CUNHA LIMA, R.; MIRANDA, E.; RANOYA, G.; ANDRADE, R. & MEDEIROS, R. Novas frentes de pesquisa em visualização da informação - os caminhos e as questões que desaguam no Laboratório de Visualização e Sentidos do Nordeste](#)

[MIRANDA, Eva; ANDRADE, Rafael; EMANUEL, Barbara & RANOYA, Guilherme. Mesa redonda: Design da Informação - visualização e sentidos](#)

2.1.2 [Mesa redonda: Design da Informação - visualização e sentidos \(vídeo\)](#)

[DataViz.Rio: VISSE - Laboratório de Visualização e Sentidos \(vídeo\)](#)

Outros esforços relacionados à fundamentação teórica ainda permanecem em andamento: uma revisão sistemática da literatura realizada com pesquisadores do Centro de Informática (CIn) envolvendo mais de 1400 artigos publicados sobre o ensino de literacia de dados com novas interfaces; um artigo discutindo novas perspectivas teóricas para o Design da Informação; e o um artigo abordando as intersecções existentes entre as humanidades digitais (Digital Humanities) e o Design da Informação, ambos em desenvolvimento junto aos pesquisadores do laboratório.

A partir dos estudos de linguagem gráfica, abordando os artefatos dinâmicos e metamórficos das mídias computacionais, conceitos de alta e baixa interação acabaram sendo elaborados na tentativa de discernir a interação presente em produtos frenéticos (como jogos eletrônicos) da interação presente em artefatos de informação, propensos ao mais estático possível. O conceito envolve a consideração da não-passividade da transformação material operada no artefato (as imagens de aparelhos de TV se transformam, mas não pela ação do receptor ou usuário), e a frequência da transformação pictórica. Apesar de relevante para a discussão sobre as questões da linguagem gráfica interativa, estes conceitos não obtiveram maiores desenvolvimentos uma vez que os projetos de iniciação científica propostos para alavancar seus estudos não encontraram estudantes interessados em se engajar na pesquisa.

2.2 Inovações aos estudos e práticas de design

Parte das atividades de pesquisa consistiram no mapeamento de artefatos envolvendo a visualização de dados, ou visualização da informação. Da análise de padrões neste mapeamento, [disponível publicamente](#) através do laboratório de pesquisa, foi possível identificar tipologias usuais para a visualização, estabelecendo referências e contornos mais nítidos para a configuração dos artefatos e seus estudos. A construção destes parâmetros iniciais é bastante transformadora, pois entrega um lexo comum, a partir do qual é possível trabalhar os projetos de forma mais compreensível. Esta taxonomia pode até vir a ser contestada no futuro, mas até para isso, sua proposição inicial se faz necessária. As tipologias identificadas foram:

2.2.1

FORMATOS	DESCRIÇÃO
Infografia	Elementos predominantemente impressos e estáticos que apresentam informações em formatos pictóricos ou esquemáticos, de maneira rica e detalhada
Componentes de dataviz	Elementos predominantemente dinâmicos que apresentam dados em formatos gráficos de forma automatizada, e podem ser incluídos em documentos eletrônicos como componentes de interface
Dashboards	Painéis compostos por diversos componentes de dataviz, elaborados para auxiliar e dar suporte a atividades de gestão e a tomada de decisões
Narrativas com interação	Produtos editoriais / jornalístico-informativos cujas narrativas são apresentada através de técnicas e recursos interativos
Narrativas com dados	Produtos editoriais / jornalístico-informativos cujas narrativas são baseadas ou suportadas pela apresentação de dados em formatos diversos (tabulados, gráficos, infográficos, etc.)
Narrativas interativas com dataviz	Produtos editoriais / jornalístico-informativos cujas narrativas são baseadas ou suportadas por dados apresentados e explorados através de componentes de dataviz
Fisicalização de dados	Artefatos materiais apresentando ou representando dados de forma física e concreta
Interfaces de dados	Artefatos interativos que se aproximam mais de interfaces para acesso a dados do que visualizações dos dados
Artefatos exóticos	Subconjunto de artefatos excepcionais que diferem da conformação habitual (ou mais comum) para visualizações ou apresentações de dados

A pesquisa obteve conclusões bastante relevantes no que tange os estudos e práticas de design, frente aos problemas emergentes com a visualização. A primeira delas é um questionamento sobre até que ponto é possível abordar, na formação de designers, o direcionamento para artefatos e tipologias específicas. Cursos e programas formativos têm tempo e espaço limitados para trabalharem habilidades e competências (o curso de design da UFPE possui 3030 horas). A cada nova tipologia elencada como objeto formativo, se dá também a redução dos esforços distribuídos à outras categorias, o que, no limite, impõe que

a formação oferecerá atenções ínfimas a um conjunto infinito de objetos. Esta é uma matriz instrucional definitivamente equivocada.

Refraseando algo que David Kelley (fundador do escritório de inovação IDEO) comentou sobre o trabalho da própria firma, no documentário "The Deep Dive" (1999), que por sinal leva o nome do método de trabalho adotado antes de criarem o já bastante hostilizado Design Thinking,

“Não somos especialistas em assuntos específicos. Não entendemos de medicina, de aeronáutica; não sabemos qual seria a melhor forma para um novo produto de tecnologia. Somos especialistas no processo. Entendemos bem do processo que é necessário realizar para chegarmos às melhorias substanciais em qualquer área, produto ou atividade.”

Em acórdância com o entendimento de Kelley, a ênfase dada na formação precisa ser metodológica e voltada aos processos projetuais, enquanto os pormenores, como as questões específicas da configuração de artefatos de visualização, precisam ser, ao mesmo tempo: fundamentos de base (conhecimentos amplos e abertos, aplicáveis sobre uma pluralidade de questões), e utilizadas/utilizáveis/aproveitadas ao longo de todo o percurso formativo.

É neste preciso sentido que, como resultado das transformações propostas, nos parece mais significativo que o ensino sobre as questões envolvidas migre, de um registro de literacia ou ciência de dados (data literacy), para um registro de Cultura de Dados, isto é, esforços para se incorporar a questão dos dados como parte dos "modos de ver" e interpretar o mundo, antecedentes à forma de se responder a ele, e as dores ou desejos nele presentes, que é aquilo que chamamos de design. O ato projetual é a maneira de ser (savoir-être) do designer, a maneira específica do seu pensar e agir, e é nele que se verifica necessária a inclusão de uma nova perspectiva, ou chave, interpretativa. O reforço instrumental da matemática ou da estatística pode ser útil (são, afinal, conhecimentos amplos e úteis), mas será definitivamente mais proveitoso o desenvolvimento de um olhar (pela lógica dos dados).

Contudo, também foi importante rever o que constitui a lógica inerente ao design: as ciências projetuais, diferente das ciências humanas ou exatas, operam através da lógica abdutiva:

“Uma forma de lógica baseada na intuição e em hipóteses, muitas vezes descrita como a 'lógica da melhor explicação'. Esta forma de lógica é aquela empregada por designers, que frequentemente possuem uma parte da - mas não toda a - informação necessária para tomarem decisões criativas de design.” (KOLKO, Jon. Thoughts on interaction design, 2011, p. 118)

Ao contrário das lógicas indutivas ou dedutivas, a lógica abdutiva opera por referência. Isto significa que sua incorporação não acontecerá meramente através de processos que concluem sua necessidade ou utilidade, mas pela recalcitrância, isto é, de forma tácita e pela constante referência às práticas de design apoiadas em dados.

Outro ponto de reflexão emergente, oriundo principalmente das questões relacionadas à pesquisa e a pós-graduação, é a herança de modelos de argumentação textual que permanecem hegemônicos na produção da pesquisa em design. Além de uma ciência projetual, tratamos de um saber que se comunica de forma gráfica. O estudo da infografia ou de diagramas visuais coloca em xeque a necessidade da linguagem verbal como forma predominante da argumentação apresentada em uma dissertação ou tese. O mesmo questionamento acabou dirigido à própria anacronia das práticas científicas, ainda operacionalizadas por dispositivos do século XVIII, com base na argumentação verbal através do texto estático, em tempos de retóricas e narrativas procedurais. A resistência pela adoção de modelos mais inteligentes e sofisticados para o registro científico não possui explicação plausível em um mundo saturado no digital pós-pandemia. Estas questões incitaram dois ensaios, "Um livro para o século XXI", e "Ciência x Inovação", publicados online.

2.2.2 [Um livro para o século XXI](#)

[Ciência x inovação](#)

Como respostas materiais a estes questionamentos, três livros digitais interativos foram publicados, adotando formatos e elementos impossíveis a uma publicação impressa:

2.2.3 [Programando em Javascript com Observable](#)

[Programação Javascript para Designers](#)

[Reflexões sobre o Design de Interfaces](#)

O primeiro volume, "Programando em Javascript com Observable", é parte das inovações propostas para as atividades de pós-graduação. A distinção de propósito entre os dois níveis é crítica, pois, enquanto saber-fazer (savoir-faire) da graduação se concentra no ato projetual, os programas de pós-graduação estão centrados na atividade de pesquisa. A introdução da programação como instrumento de trabalho para designers produz, de forma incidental, a aquisição de competências com dados. É uma estratégia para otimizar a formação, entregando um conjunto mais amplo e aproveitável de habilidades, com o mesmo esforço. No contexto de mestrados, doutorados e pós-doutorados, parecem mais propícios os ambientes de programação científica, utilizando do paradigma de Literate Programming e dos notebooks computacionais, criados justamente para auxiliar cientistas na análise de seus dados.

Junto ao livro, uma palestra intitulada "Ciência, Design e Programação" foi elaborada para apresentar a lacuna e a defasagem dos processos e instrumentos utilizados na pesquisa em design, como parte da organização de um evento maior, intitulado "Ciclo de palestras: usos e aplicações da tecnologia para melhoria da atividade de pesquisa".

2.2.4 [Ciência, Design e Programação](#)

2.3 Subsídios para atividades de ensino

Entre 2022 e 2025 alguns experimentos foram realizados através das disciplinas ofertadas na graduação e pós-graduação, na tentativa de averiguar se as proposições aventadas até cada momento produziam melhores resultados de ensino. Ao longo destes experimentos, como as iterações de projeto que vão polindo a solução sendo configurada, a formação voltada aos dados foi sendo lapidada, se ajustando a um formato que funcionaria melhor para o contexto do design.

O primeiro experimento, realizado na graduação ainda em 2022, optava pela abordagem explícita e direta das Ciências de Dados aos estudantes. Ainda que utilizando exemplos pertinentes para a área de design, esta estratégia obteve reflexos medíocres nas práticas dos alunos. Um deles se tornou monitor da disciplina em período posterior, quando um segundo experimento foi aplicado. Este aluno acabou demonstrando que só havia compreendido o porquê dos conteúdos trabalhados pela disciplina que cursou, ao término do segundo experimento em que atuava como monitor. A estratégia do ensino tradicional de um conteúdo de forma explícita, através de aulas expositivas e exercícios, e de forma compartimentada (um fim em si mesma), não adquire significação nem sentido para os estudantes de design. O conteúdo acaba praticamente descartado.

No segundo experimento junto à graduação, já em 2023, as Ciências de Dados foram trabalhadas na "medida da necessidade". A reformulação se centrou no desenvolvimento de projetos editoriais digitais com dados, permitindo aos estudantes que elaborassem seus próprios projetos editoriais, e que o entendimento sobre dados surgisse pela necessidade, conforme os projetos amadureciam e demandavam por maior estruturação e relacionamento das informações.

Os resultados foram significativamente melhores do que a primeira versão, mas ainda longe de algo minimamente satisfatório dentro do problema de visualização:

2.3.1

As deficiências apresentadas pelos estudantes circunscreviam questões ainda mal resolvidas quanto ao próprio Design da Informação: mostravam dificuldades para compreensão do que se enquadraria em um projeto editorial, sobretudo em contexto digital, já que em um mundo onde tudo é apenas "website" (seja um software complexo ou um mero material de divulgação publicitária), os entendimentos dos formatos midiáticos, dos seus papéis, e de seus efeitos, perdiam completamente a nitidez taxonômica. Muitos destes estudantes careciam de repertório de referência, não possuindo qualquer familiaridade com artefatos editoriais, já que os jornais ou revistas não faziam mais parte de seu dia-a-dia (confundindo-se, novamente, com "websites"). Apesar de ser plenamente compreensível que os artefatos que não participam da prática cultural dos sujeitos lhes sejam estranhos, e, como decorrência de tal distanciamento, não se faça previamente presente qualquer domínio técnico sobre seus pormenores e aspectos projetuais, o design editorial é fundamento básico para a prática do Design da Informação, sem o qual parece ser improvável uma atuação competentemente nele; tratam-se de evidências concretas de que os designers em formação carregam deficiências formativas estruturais (ao menos no que tange o esquema de ensino ao qual estão submetidos na própria instituição).

O terceiro experimento, na mesma linha do segundo, foi aplicado na pós-graduação. Neste contexto os dados (de pesquisa) já se faziam (à princípio) presentes, e demandavam por formas de visualização para que fossem adequadamente comunicados. O nível de pós-graduação não garantia alguma formação substancialmente melhor aos estudantes (para muitos, oriundos de outras áreas, aquele era o primeiro contato com a prática de design), mas o risco de não comunicarem adequadamente seus resultados poderia comprometer os projetos aos quais estavam dedicados por anos a fio. Riscos mais altos estabelecem pressões pela aquisição e aplicação melhor articulada do conhecimento - em conjunto a problemas de saúde física e psíquica inerentes (e quase inevitáveis) em nossa atual formação em nível de pós-graduação.

Neste experimento, os estudantes desenvolveram explicações visuais para suas pesquisas, indo dos registros que já dispunham, ao próprio processo metodológico a ser aplicado. O resultado obtido foi melhor do que o primeiro experimento, mas também longe de uma fluência satisfatória com dados:

2.3.2

plurais coloca a questão em condições bastante especiais: o domínio sobre o conhecimento se faz empiricamente necessário, exigindo dos estudantes que busquem por ele; há uma compreensão de que as competências e habilidades necessárias para a elaboração dos projetos estão presentes de formas desiguais nos três diferentes perfis, e que mais importante do que adquirir a mesma competência que o outro, é adquiri-la na medida em que isto permita o diálogo e colaboração fluída entre todos.

2.3.3

Como conclusão do esforço de pesquisa, três medidas parecem apropriadas à formação de design, considerando as limitações existentes nos cursos de graduação e programas de pesquisa:

Graduação

Incorporar o trabalho com dados em atividades e disciplinas de projeto, desenvolvidas preferencialmente através de práticas multidisciplinares com estudantes de campos onde estas questões têm se tornado disruptivas.

Graduação e Pós-Graduação

Otimizar o ensino de dados através de competências e habilidades correlatas, tais como as práticas de pesquisa (aplicando o raciocínio sobre dados na coleta, tratamento, classificação, análise, consultas, dos objetos investigados), ou o ensino de programação, parte da liturgia das ciências de dados, mas que também atende outras demandas formativas no design.

Extensão

Atividades extensionistas podem auxiliar a aquisição das competências e habilidades trabalhadas em sala de aula, através de projetos aplicados, onde os conhecimentos desenvolvidos podem ser colocados em prática, em contextos reais.

A perspectiva de otimização do ensino com dados, trabalhando competências e habilidades das ciências de dados de forma integrada à prática projetual, ou a outras habilidades, como a programação, parece inevitável, sobretudo enquanto a formação de design se mantiver no escopo de 2800 a 3500 horas de curso, na graduação. Para programas de pós-graduação, há a possibilidade da instituição de linhas de pesquisa especializadas, onde estas competências podem se desenvolver de maneiras muito mais profundas e diversas. Mas este não é o caso específico da UFPE, nem de outros programas em design no país. Há esforços neste sentido sendo realizados na University of Edinburgh (UK), através de seu [Instituto de Design Informatics](#). A instituição hospedou em 2023 a conferência internacional [Information+ - Interdisciplinary practices in information design & visualization](#), e estabelece como premissa o seguinte estatuto:

A inovação orientada por dados está transformando a sociedade e a economia. No Instituto de Design Informatics, nós projetamos sistemas para melhorar a interação humana com dados, em contextos diversos, como saúde, cultura, mobilidade e

finanças. Exploramos o design a partir de, com, e pelos dados: a preocupação central é o design de fluxos de dados que sustentem e enalteçam os valores humanos.

2.4 Novos Pesquisadores

É necessário reconhecer que o interesse neste assunto por estudantes no nordeste, sobretudo de pós-graduação, se demonstrou decepcionante. Ao longo do período de 3 anos, apenas 3 estudantes de pós-graduação, Ana Clara Alcântara, Mayara Soares de Magalhães, e Tatyana Mendes, ingressaram na linha de Design da Informação do Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE, abordando questões relativas a dados e sua visualização. Mesmo toda a empreitada em estabelecer um novo laboratório dedicado ao assunto, palestras posicionando a questão dentro do campo, e artigos publicados pelos professores do programa, não foram suficientes para sensibilizar outros pesquisadores de design para investigações neste assunto.

Na graduação foram apenas 2 estudantes abordando questões relativas a dados no mesmo período: Jayne Silva Oliveira e Gustavo Silvino Lima de Lucena.

Os motivos que provocam tal desinteresse ainda permanecem desconhecidos, mas é um fato que a compreensão de se tratarem de questões iminentes ao design estejam presentes. As disciplinas de programação permanecem consistentemente cheias todos os anos, e o desejo dos estudantes por colocações profissionais junto ao polo tecnológico de Recife (Porto Digital) também permanece inabalável.

2.5 Rede de cooperação

A criação do Laboratório de Visualização e Sentidos ([VISSE](#)) teve o intuito de estabelecer uma colaboração regional, contando em seu quadro original com o prof^o Rodrigo Medeiros (IFPB), e a prof^a Eva Rolim Miranda (UFAL). Ao longo dos 3 anos de funcionamento, Rodrigo Medeiros foi transferido para a UFRPE, e abandonou seu interesse pelas questões de visualização, enquanto Eva Rolim Miranda foi transferida para a UFPE, da qual já era parte do quadro de professores permanentes do Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDesign/UFPE). Apenas o prof^o Rafael de Castro Andrade (UFPR/UP) se manteve fora de Pernambuco.

Apesar dos fundadores do laboratório terem feito o caminho inverso do esperado aos esforços de regionalização ou internacionalização, o próprio Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE (PPGDesign/UFPE) tem um papel estratégico na região nordeste, como um centro de formação de pesquisadores em design. Dos 175 estudantes que passaram pelo programa, 21 se encontravam fora de Pernambuco, vivendo em outros estados do nordeste; 6 em estados do sudeste; e 2 fora do país.

Mantém-se um diálogo permanentemente ativo com pesquisadores de visualização do Rio de Janeiro, atuando em diferentes instituições como a UFF, a ESDI/UERJ e a

EBA/PUC-Rio, vinculados ao Laboratório de Visualidade e Visualização (Labvis/UFRJ), considerado o maior centro de pesquisa do assunto no país.

Ao longo de 2024, mediante ao pequeno envolvimento de novos estudantes junto ao laboratório, seu escopo de atuação acabou ampliado, incorporando todas as demais questões do Design da Informação, e não apenas as atividades voltadas à visualização. Com sua nova missão, o laboratório acabou reunindo mais de 150 pessoas entre orientadores de pesquisa, pesquisadores, colaboradores e estudantes de graduação. Redes de pesquisa previamente estabelecidas, como a Gender Hubs, a Red Latinoamericana de Diseño y Género (ReLADyG), o grupo de pesquisa Memoráveis e a ReDE Inovaaula, foram assim incorporadas nos fluxos do laboratório. Diálogos sobre cooperação com universidades francesas também se iniciaram ao final de 2024. Mas nenhuma destas iniciativas está diretamente relacionada ao esforço de pesquisa aqui relatado, sendo apenas questões circunstanciais a ele.

3. Conclusões

Apresentamos abaixo, de forma sintética, as conclusões obtidas a partir do estudo:

- 3.1 A formação em design dirigida à configuração de artefatos específicos, como a visualização de dados, é impraticável. Ainda que o aprendizado sobre a configuração deste tipo de artefato seja importante, o aprendizado sobre muitos outros tipos de artefatos também o são, o que resulta na inviabilidade da formação voltada a tipologias específicas nos prazos estabelecidos aos próprios cursos e programas.
- 3.2 A ênfase, ou núcleo central da matriz instrucional de design precisa ser a prática projetual, isto é, o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas aos processos projetuais. O designer não deve ser um especialista em mobiliários, em equipamentos médicos, em cartazes, ou em brinquedos; ele deve ser um especialista no processo projetual que leva a configuração destes, e quaisquer outros artefatos, assim como altamente competente para atuar em conjunto com profissionais das áreas específicas onde os artefatos projetados são necessários. A concepção do designer como um profissional apto a resolver sozinho os problemas encontrados no cotidiano não se sustenta mais, frente a complexidade do mundo contemporâneo.
- 3.3 Competências e habilidades complementares à prática projetual também devem compor a matriz instrucional do design, mas não aquelas que atuam para objetivos pontuais. As competências necessárias à formação são aquelas que podem ser aproveitadas de maneira ampla, úteis ao longo de toda a jornada formativa. O design é beneficiado quando esta matriz incorpora aos "modos de ver" dos designers (sua chave interpretativa para o mundo) competências gerais

oriundas de outros campos, como as ciências sociais, a engenharia, a economia, a administração, a matemática, as ciências da saúde, etc. Mas qualquer aspecto pontual ou dirigido a um resultado ou atividade de configuração específica será um esforço que contribui muito pouco para a prática concreta do profissional, restringindo sua atividade na medida que apenas estas questões pontuais foram desenvolvidas em sua formação, e não outras, igualmente importantes. Ao se ceder espaço formativo a uma questão específica, retiramos este mesmo tempo de outras questões também (ou igualmente) importantes.

- 3.4 Competências e habilidades críticas que precisam ser urgentemente incorporadas na formação em design, muito mais importantes que o domínio sobre dados, são aquelas relacionadas ao trabalho colaborativo. Considerando que a atividade não pode ser entendida como um fim em si mesma, e que sua prática se exercesse em conjunto com outras práticas, fica evidente que a formação em design precisa treinar pessoas para que organizem e coordenem processos de colaboração entre profissionais distintos, portanto, a aptidão ao diálogo, à escuta, e a capacidade de "costurar" pontos desatados ao longo de um processo de trabalho, acabam sendo necessárias para que estes profissionais desempenhem bem suas funções.
- 3.5 Competências e habilidades sobre dados serão melhor adquiridas a partir de atividades realizadas em colaboração com outros profissionais ou estudantes. A colaboração com engenheiros, cientistas da computação, ou cientistas de dados, produz melhores resultados formativos do que a tentativa de ensino de conteúdos sobre dados, estatística ou matemática aplicada. A lógica abdutiva é inerente ao design e ao seu ensino, e desta forma, a aquisição de saberes, competências, e habilidades com dados, precisa também ser operada por referência, como todo o resto da formação. Mecanismos diferentes de ensino podem até funcionar, mas serão ineficientes, pois terão poucas chances de se enraizar nas práticas efetivas destes profissionais. Já as experiências vivenciadas de forma aplicada, e as trocas desenvolvidas com campos diferentes, capazes de produzir algo significativo, tendem ao enraizamento de forma bastante natural.
- 3.6 Atividades de extensão oferecem condições bastante interessantes para a aplicação daquilo que é ensinado em sala de aula, sobretudo em caráter multidisciplinar. A profusão de ações de extensão é uma alternativa viável para o desenvolvimento das habilidades de colaboração, e uma forma de cultivar as competências sobre dados, realizada de forma empírica e aplicada, isto é, com alguma garantia de se enraizarem nas práticas dos designers, e se tornarem algo significativo para eles.
- 3.7 As hipóteses de que as deficiências formativas tanto em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) no segundo grau, quanto nas questões comunicacionais na formação em design, são responsáveis pelas dificuldades na

produção de artefatos de visualização, se confirmam. Contudo, é necessário considerar que nada garante que, se estas lacunas não existissem, todas as dificuldades para a elaboração de artefatos de visualização estariam sanadas; também é necessário apontar que não se faz possível a compensação destas deficiências formativas apenas pela inclusão de disciplinas sobre estes assuntos nos projetos de cursos de graduação ou pós-graduação em design. Competências em comunicação e matemática fazem parte do rol de aspectos amplos que precisam integrar a matriz instrucional dos cursos, sendo exercitadas ao longo de toda a jornada formativa. Suas aplicações pontuais, apenas como componentes curriculares, não surtirão qualquer efeito transformador sobre as deficiências identificadas.

- 3.8 O aproveitamento de disciplinas de programação para o ensino de algumas competências com dados parece ser a estratégia mais ajustada para que estas questões possam ser trabalhadas dentro dos cursos, na condição e contexto em que eles se encontram hoje. O ensino de programação já faz parte de muitos cursos de design (como o do CAC/UFPE), e é também parte da liturgia das ciências de dados. As competências e habilidades em programação têm aplicações e aproveitamento amplo ao longo da formação em design, ao contrário do ensino sobre projetos de visualização com competências em dados, bastante pontuais. Considerando que o tempo disponível para a formação é limitado, faz-se necessário otimizar os esforços formativos, pegando carona em componentes e práticas aderentes, incluindo as necessidades emergentes como elementos trabalhados de maneira incidental (ainda sim, trabalhados em alguma medida).
- 3.9 Outras questões também emergiram em função do aprofundamento sobre o problema da visualização, dos dados, das práticas de ensino nestes tópicos, e principalmente da sofisticação e adensamento que provocaram nas práticas científicas. As Ciências de Dados são um campo bastante jovem, em maior evidência desde 2010, adquirindo relevância justamente pelas inovações disruptivas provocadas sobre o processo científico, diretamente associadas aos instrumentos de visualização que forneceram, e ao potencial para escalonar a quantidade de informações envolvidas nestes esforços a um patamar muito maior do que antes. A investigação evidenciou a anacronia presente na notação científica, que continua a mesma há mais de 200 anos, independente dos avanços tecnológicos atuais; em direção oposta, questiona-se também o porquê um campo cuja ênfase é projetual, onde a manifestação é majoritariamente gráfica, permanece amparada na argumentação verbal típica das ciências sociais, e exótica a sua linguagem e expressão própria; trata-se da adoção irrefletida de parâmetros externos ao campo, como medida (desnecessária) para garantir alguma legitimidade como uma ciência autônoma. Estes são dilemas circunscritos à atividade de pesquisa e pertinentes à pós-graduação, que lida diretamente com o aspecto científico do design, atravessando um momento de crise aguda, evidenciado pelo desinteresse crescente e progressivo sobre a formação em

pós-graduação (como atestado pela CAPES), e reforçado pela substituição dos mecanismos de avaliação (sistema qualis) por algo considerado ainda mais questionável. Percebe-se que há toda uma edificação construída em cima de pilares inadequados para suportarem seu peso, e que seu esfacelamento apresenta os primeiros sinais. A adoção de novas tecnologias, em âmbito científico, tem sido reprimida ou sentida como ameaça. E assim permanecerá enquanto pesquisadores temerem os esforços para se atualizarem quanto às práticas disponíveis no presente. Mas se dependermos da transmissão de documentos via fax (provavelmente o contexto tecnológico em que os pesquisadores desatualizados não se sintam ameaçados pela tecnologia), nossa ciência estará condenada.

Em síntese, a conclusão do estudo sobre estes últimos aspectos abordados é que a sustentabilidade da pesquisa e da ciência (provavelmente não só em design) não comporta mais a manutenção de processos anacrônicos, ou com pouca sintonia em relação às necessidades concretas das áreas em que pertencem. As adequações precisam ser bem mais justas e precisas, ao risco da falência das estruturas pelo próprio peso que acumulam de forma gratuita e sem qualquer necessidade. Um recentramento sobre o papel e propósito dos programas de pós-graduação em design parece tão necessário quanto a revisão sobre aquilo que deve ser ensinado em nível de graduação.